

PROPOSTA DIDÁTICA BASEADA EM ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES PARA O USO DE MICROSCOPIA NO ENSINO DE HISTOLOGIA DO TECIDO EPITELIAL

Josiel dos Santos Castro¹, Ana Larissa Muniz Maciel², Sofia Rabelo Xavier³

Resumo: O estágio supervisionado foi realizado em uma Escola Estadual de Ensino Médio localizada no município de Fortaleza, que dispõe de infraestrutura laboratorial com microscópios, laminários e espaço adequado para atividades práticas. As atividades foram desenvolvidas em três turmas do 1º ano do Ensino Médio, ao longo do período letivo, com foco no ensino de histologia, especialmente no conteúdo de tecido epitelial, conforme orientação da professora supervisora. Durante a fase inicial, foram verificadas as demandas pedagógicas e realizado o reconhecimento do laboratório. Identificaram-se dez microscópios, dos quais apenas 5 estavam em condições adequadas de uso, além de 3 laminários histológicos. A partir disso, selecionaram-se cinco lâminas de tecidos epiteliais que apresentavam boa nitidez e diversidade morfológica, permitindo construir uma atividade prática compatível com os recursos disponíveis. Com base nesses dados, elaborou-se uma proposta didática estruturada na metodologia ativa Rotação por Estações, composta por cinco estações contendo um microscópio, uma lâmina e uma questão específica. Também foi elaborado um guia virtual com orientações e perguntas para auxiliar os alunos durante o circuito. As aulas foram planejadas em dois momentos: uma breve revisão dos conceitos e a realização da rotação, cronometrada em 5 minutos por estação. Para turmas com duas aulas consecutivas, acrescentou-se uma atividade extra de desenho microscópico. Na aplicação da proposta, verificou-se que a turma com duas aulas apresentou maior dispersão e dificuldades na compreensão inicial da dinâmica, influenciada também por interrupções externas. Já as turmas com apenas 50 minutos demonstraram maior foco, participação e interação. Apesar de pequenas dificuldades, como uso indevido de celulares e confusões na troca de estações, os estudantes, no geral, se mostraram engajados e curiosos durante a atividade. Conclui-se que a metodologia mostrou potencial para enriquecer o ensino de histologia, promovendo maior autonomia e participação dos alunos. Contudo, a experiência evidenciou a necessidade de ajustes operacionais para tornar a dinâmica mais clara, fluida e eficiente em futuras aplicações.

Palavras-chave: Histologia. Rotação por Estações. Metodologias Ativas. Estágio Supervisionado.

¹ Josiel dos Santos Castro, Universidade Estadual do Ceará, josiel.castro@aluno.uece.br

² Ana Larissa Muniz Maciel, Universidade Estadual do Ceará, larissa.muniz@aluno.uece.br

³ Sofia Rabelo Xavier, Universidade Estadual do Ceará, sofia.rabelo@aluno.uece.br

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem configura-se como uma dinâmica complexa e multifatorial, que envolve a articulação entre aspectos cognitivos, afetivos, sociais e metodológicos, os quais, em interação, promovem condições favoráveis ao desenvolvimento integral dos educandos (Santos, 2023).

Dentre os elementos que compõem esse processo, destaca-se a escolha de estratégias pedagógicas que favoreçam a construção ativa do conhecimento e a mediação significativa dos conteúdos científicos. Como exemplo de uma estratégia seria uma metodologia ativa denominada Rotação por Estações, que caracteriza-se por estações de trabalho previamente organizadas pelo professor, em sala de aula ou em outro espaço escolar, na qual os alunos, individualmente ou em grupos passam por essas estações em um tempo que poderá ser estabelecido por ele ou até que o aluno cumpra o objetivo da aprendizagem da estação, abordando uma área do conhecimento ou um conteúdo específico (Souza, 2016).

Todavia, partindo-se para ensino de Ciências, observa-se um desafio recorrente: tornar acessíveis e compreensíveis aos estudantes conceitos abstratos e fenômenos não visíveis a olho nu, como aqueles relacionados à biologia celular, à microbiologia e à histologia, que demandam a utilização de instrumentos específicos, como o microscópio óptico (Limeira, 2024). E visando isso, esse trabalho busca descrever o processo de criação de um circuito de lâminas histológicas para o ensino de tecido epitelial durante o Estágio Supervisionado no Ensino Médio I em turmas de 1º ano uma Escola Estadual de Ensino Médio do município de Fortaleza, com presença de infraestrutura e equipamentos laboratoriais, e avaliar se a aplicação dessa estratégia metodológica mostrou-se relevante tanto para a aprendizagem dos alunos quanto para o desenvolvimento das competências docentes.

2. METODOLOGIA

2.1 Verificação de demandas

No início do estágio, uma conversa inicial com a professora supervisora possibilitou a compreensão sobre quais conteúdos seriam trabalhados ao longo do semestre e qual abordagem ela desejava que fosse adotada na construção do projeto didático. O projeto didático é uma etapa do estágio em que são planejadas e executadas intervenções didáticas a partir de aspectos didático-pedagógicos vivenciados em períodos de observação e regência de aulas junto à supervisora. Durante esse diálogo, a docente informou que haveria um remanejamento no planejamento previamente estabelecido, direcionando o foco dos estudos para a área de histologia. Em um momento posterior, ela especificou que deveríamos concentrar as atividades no tema tecido epitelial, garantindo maior aprofundamento e clareza na elaboração das práticas pedagógicas.

Quanto à metodologia, a professora fez questão de enfatizar sua preferência pela utilização dos equipamentos disponíveis no laboratório, sugerindo que fossem explorados ao máximo os recursos práticos para favorecer o aprendizado dos estudantes. Essa orientação buscou não apenas enriquecer as aulas, mas também proporcionar aos alunos uma experiência mais concreta e dinâmica, aproximando-os dos procedimentos científicos essenciais para a compreensão da histologia.

2.2 Reconhecimento do laboratório e escolhas de lâminas histológicas

Com isso, ao longo do estágio, foi realizado um momento inicial dedicado ao reconhecimento das estruturas físicas e organizacionais da escola, etapa fundamental para compreender melhor o ambiente no qual seriam desenvolvidas as atividades pedagógicas. Esse processo envolveu observar a disposição das salas, identificar os espaços de apoio didático e conhecer rotinas internas que influenciariam diretamente a preparação e a execução das aulas. No entanto, constatou-se que, para acessar e explorar a estrutura do laboratório de ciências, espaço essencial para o desenvolvimento do projeto didático, seria necessária uma solicitação prévia à professora supervisora, considerando que o laboratório possuía regras específicas de uso, controle de materiais e organização de equipamentos.

Após essa autorização, foi possível realizar uma análise mais minuciosa do laboratório. Durante essa visita técnica, identificaram-se três laminários histológicas, contendo diversas lâminas relacionadas a diferentes tecidos e estruturas biológicas, além de um total de dez microscópios disponíveis para uso pedagógico. No entanto, foi observado que nem todos os equipamentos se encontravam em condições ideais de funcionamento. Algumas lentes apresentavam desgaste, arranhões ou acúmulo de poeira, o que prejudicava a nitidez das imagens e limitava significativamente o potencial de observação dos alunos. Além disso, verificou-se que o laboratório possuía um número reduzido de tomadas em condições seguras de uso, o que restringia ainda mais a quantidade de microscópios que poderiam ser acionados simultaneamente. Diante desses fatores, concluiu-se que apenas cinco microscópios estavam aptos para serem utilizados de forma efetiva durante as aulas práticas, garantindo que todos os estudantes pudessem vivenciar a experiência de observação microscópica com qualidade.

Considerando que o projeto didático estava direcionado exclusivamente ao estudo das lâminas de tecidos epiteliais e suas diferentes classificações, tornou-se necessário realizar uma cuidadosa curadoria do material disponível. Esse processo envolveu uma seleção criteriosa das lâminas que apresentavam as estruturas mais nítidas e bem definidas, permitindo uma visualização mais clara das características morfológicas fundamentais, tais como a disposição das células, o formato dos núcleos, a organização das camadas e outros elementos relevantes para a compreensão dos conceitos trabalhados. Além da nitidez, procurou-se selecionar lâminas que oferecessem uma maior diversidade de estruturas e exemplos, possibilitando aprofundar os conteúdos abordados durante o período de regência e garantindo um alinhamento direto com os objetivos de aprendizagem previstos para essa temática. Contudo, selecionou-se 5 lâminas apresentadas na Figura 1, que apresentam os diferentes tecidos epiteliais com diferentes formatos e estruturas que poderiam ser abordados.

Figura 1 – Visualização microscópica das lâminas selecionadas para a atividade, evidenciando características da composição tecidual. A) Tecido Epitelial Pavimentoso Estratificado do Estômago. B) Pele. C) Parede Gástrica. D) Corte transversal de ureter. E) Tecido Epitelial Ciliado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Paralelamente à escolha das lâminas, foi realizado também um processo de teste e comparação entre os microscópios disponíveis, no intuito de identificar quais deles apresentavam melhor qualidade óptica e maior estabilidade durante o uso. A prioridade era garantir que os estudantes pudessem observar as lâminas com o máximo de clareza, evitando frustrações e assegurando que a atividade prática realmente contribuísse para a consolidação dos conteúdos teóricos. Assim, foram selecionados apenas os microscópios cujas imagens apresentavam maior nitidez e melhor ajuste de foco, possibilitando uma experiência de observação mais rica, detalhada e próxima das exigências do estudo da histologia.

2.3 Elaboração de dinâmica, questões e guia

A partir das informações obtidas sobre os materiais disponíveis no laboratório e das limitações encontradas durante o reconhecimento do espaço, a disponibilidade de apenas 5 microscópios com acesso a energia e funcionais e as lâminas disponíveis no laminário envolvendo temáticas de tecido epitelial, iniciou-se o processo de elaboração de uma proposta didática que pudesse integrar, de maneira eficiente, tanto os recursos acessíveis quanto os objetivos de aprendizagem relacionados ao estudo dos tecidos

epiteliais. Optou-se, então, por desenvolver uma atividade fundamentada na metodologia de Rotação por Estações, inspirada nas orientações apresentadas por Souza (2016). Essa metodologia foi selecionada por oferecer uma dinâmica mais interativa e diversificada, permitindo que os alunos circulassem entre diferentes atividades e vivenciassem múltiplas abordagens do mesmo conteúdo, o que favorece a aprendizagem ativa e o desenvolvimento da autonomia

Para operacionalizar essa proposta, organizaram-se cinco estações de aprendizagem, cada uma estruturada para abordar aspectos específicos dos principais conceitos relacionados ao tecido epitelial. Em cada estação foi alocado um microscópio funcional e uma lâmina histológica previamente selecionada, além de um conjunto de questões elaboradas de forma independente para cada lâmina. A intenção era que cada grupo de estudantes vivenciasse um processo de descoberta progressivo, observando as estruturas microscópicas e respondendo às questões propostas de maneira colaborativa. Assim, cada estação se tornava um pequeno núcleo investigativo, no qual os alunos analisavam, discutiam e relacionavam as características histológicas observadas com os conteúdos teóricos já estudados.

A elaboração das questões seguiu um critério rigoroso, tendo como base os elementos essenciais da identificação histológica: o tipo de tecido presente na lâmina, suas estruturas mais facilmente visíveis e a localização desse tecido no corpo humano. Com isso, construiu-se inicialmente um repositório ampliado de perguntas, organizado de acordo com cada lâmina selecionada. Após essa etapa, realizou-se um processo cuidadoso de curadoria, no qual foi escolhida uma questão para cada estação. Essa seleção considerou critérios como clareza, objetividade, fluidez da leitura e diversificação em relação às demais perguntas, assegurando que cada estação apresentasse um desafio específico e complementar, evitando redundâncias e ampliando o alcance conceitual da atividade

Concluída a fase de elaboração das lâminas e das questões, passou-se ao planejamento da dinâmica de aula em si, levando em conta o tempo disponível, as características das turmas e o número limitado de materiais. Pensou-se, então, na organização da aula em dois momentos distintos. O primeiro corresponderia a uma retomada breve e direcionada dos conceitos fundamentais sobre tecido epitelial, oferecendo aos alunos os subsídios teóricos necessários para que participassem do circuito com maior segurança e autonomia. Já o segundo momento seria destinado à realização do circuito de rotação, no qual os estudantes circulariam pelas estações de maneira cronometrada, observando as lâminas, discutindo em grupo e respondendo às questões propostas.

O circuito foi planejado para ocorrer dentro de uma aula de 50 minutos. Assim, definiu-se que cada estação seria explorada por um tempo aproximado de 5 minutos, totalizando 25 minutos destinados exclusivamente à atividade prática. Os outros 25 minutos seriam utilizados para a revisão inicial do conteúdo e para a explicação detalhada das regras e da dinâmica do circuito. Como o número de microscópios disponíveis permitia apenas cinco estações simultâneas, os alunos foram divididos em cinco equipes, cada uma responsável por registrar as respostas no roteiro fornecido e entregá-las ao final da atividade. Essa divisão garantiu que todos tivessem a oportunidade de participar ativamente de cada etapa, respeitando as limitações de espaço e de equipamentos do laboratório.

Para as turmas que dispunham de duas aulas consecutivas, elaborou-se também uma “questão desafio”, adicionada ao final da atividade. Essa tarefa consistia em desenhar, com o máximo de fidelidade possível, uma das lâminas observadas durante o circuito, escolhida pelo próprio grupo. O objetivo da atividade extra era reforçar a percepção visual das estruturas histológicas, promover maior atenção aos detalhes e utilizar o tempo adicional de forma produtiva, valorizando a observação minuciosa e o registro científico.

Após finalizar todo o planejamento, estruturou-se um guia virtual contendo as questões, as orientações gerais do circuito, a descrição das estações e instruções detalhadas sobre a dinâmica. Esse material foi disponibilizado tanto para os alunos quanto para os professores envolvidos, garantindo maior organização, facilitando o acompanhamento das atividades e contribuindo para o melhor aproveitamento do tempo destinado às aulas práticas.

3. APLICAÇÃO, PERCEPÇÃO E PERSPECTIVAS

A aplicação da proposta didática foi realizada em três turmas do 1º ano do Ensino Médio, sendo que a primeira dispunha de duas aulas consecutivas, enquanto as demais contavam apenas com uma aula de 50 minutos. Na turma com maior carga horária, optou-se por ampliar a aula de revisão dos conceitos fundamentais, buscando aproveitar o tempo extra para reforçar conteúdos e esclarecer possíveis dúvidas. Para isso, foram utilizadas diferentes estratégias, como analogias, desenhos esquemáticos e explicações detalhadas, conforme registrado nas fotografias da Figura 2. Apesar da variedade de recursos, observou-se que, em vários momentos, a turma se mostrou dispersa, apresentando conversas paralelas e baixa interação com os estagiários. Essa falta de foco também se estendeu para o momento de explicação da dinâmica da Rotação por Estações, tornando o processo mais longo e menos fluido.

Em contraste, as outras duas turmas, que possuíam apenas 25 minutos para a revisão e a orientação inicial, demonstraram maior empenho e atenção. Os estudantes se mostraram mais participativos, interativos e receptivos às explicações, respondendo prontamente aos questionamentos realizados e contribuindo de forma mais ativa durante essa etapa da aula.

Figura 2 – Registros dos Momentos de revisão do conteúdo. .

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na aplicação do circuito na primeira turma, ocorreram interrupções da explicação da dinâmica por parte da professora supervisora, o que acabou comprometendo o entendimento da atividade pelos alunos, como resultado, algumas equipes entregaram a folha final sem todas as respostas preenchidas. Entretanto, ao longo da atividade, todos os alunos se mostraram participativos e questionadores, utilizando também o guia para observar as estruturas e responder às perguntas. Contudo, em alguns momentos, foi observado o uso de celulares para realizar pesquisas externas ao guia e confusões na troca de estações, o que não condizia com a proposta da atividade e, por isso, precisou ser repreendido.

Conclui-se, portanto, que a proposta didática foi, de modo geral, bem recepcionada pelos alunos, demonstrando potencial para favorecer a aprendizagem e estimular a participação ativa. No entanto, alguns momentos da aplicação fugiram ao que havia sido planejado, gerando pequenas confusões e perda de ritmo na dinâmica. Diante disso, torna-se necessário revisar e ajustar certos aspectos da proposta, de modo a torná-la mais clara, organizada e fluida. Com esses aprimoramentos, espera-se garantir um melhor aproveitamento do tempo de aula, assim como uma compreensão mais sólida e consistente dos conteúdos relacionados ao tecido epitelial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que a proposta didática foi, de modo geral, bem acolhida pelos estudantes, que demonstraram interesse, participação ativa e disposição para interagir com as atividades propostas. Apesar disso, observou-se que determinados momentos da execução se distanciaram do planejado, o que evidenciou a necessidade de ajustes na dinâmica. Tais desvios, embora não tenham comprometido totalmente o desenvolvimento da aula, indicam pontos que podem ser aprimorados para evitar confusões, otimizar o tempo e assegurar uma compreensão mais clara e consistente do conteúdo referente aos tecidos epiteliais.

Assim, torna-se pertinente uma reestruturação de alguns elementos operacionais da proposta, como a forma de apresentação das orientações, a organização das estações e a delimitação do tempo, a fim de favorecer um melhor aproveitamento das atividades e fortalecer o processo de aprendizagem. Esses ajustes contribuirão para que futuras

aplicações sejam ainda mais eficientes, proporcionando aos alunos um ambiente mais organizado, didático e alinhado aos objetivos do ensino de Ciências e Biologia no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

LIMEIRA, Juliana Alexandre. **A experimentação investigativa contextualizada por meio de materiais acessíveis como estratégia para uma aprendizagem significativa.** 2024. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024.

SANTOS, J.; VASCONCELOS, T. C. Psicologia, Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia: contribuições para os processos de ensino-aprendizagem. In: VASCONCELOS, T. C.; SANTOS, J. (org.). **Estudos e práticas em psicologia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia – uma interface com a educação.** São Paulo: Mentis Abertas, 2023. p. 13.

SOUZA, P. R.; DE ANDRADE, M. do C. F. Modelos de rotação do ensino híbrido: estações de trabalho e sala de aula invertida. **Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838**, v. 9, n. 1, p. 03-16, 2016.